

Выводы. Таким образом, бренд является эффективным инструментом конкурентной борьбы, а также своеобразным стратегическим преимуществом, позволяя государству развиваться в нестабильных условиях. В свою очередь, механизмы управления брендом направлены на решение проблем не только создания благоприятного имиджа государства, но и на определение его восприятия на внутреннем уровне, внутри страны, а также в глазах внешних аудиторий, которые являются стратегическими и потенциально интересными для международного сотрудничества. Это, в свою очередь, подтверждает тезис о перспективности исследования в дальнейшем.

Список использованных источников

1. Системное управление брендами: учебник / И.Ю. Беганская, Л.В. Черная, М.В. Трощина. – Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – 343 с.
2. Позиционирование. Битва за умы / Дж. Траут, Э. Райс. – СПб. : Издательство «ПИТЕР», 2017. – 352 с.
3. Макашев М.О. Бренд-менеджмент: учебное пособие / М.О. Макашев. – СПб. : Питер, 2013. – 224 с.
4. Гречин Е.Ю. Создание брендов. Развитие и применение идей Эла Райса на российском рекламном рынке / Е.Ю. Гречин. – СПб. : Питер, 2013. – 208 с.
5. Ольмезова Н.А. Управление позиционированием портфеля брендов: дисс. ... канд. экон. наук / Ольмезова Н.А.; [Место защиты: Государственная организация высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»]. – Донецк, 2017. – 177 с.

УДК 334.71 : 338.47
DOI

**ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ
ИНТЕГРАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ**

ШУМАЕВА Е.А.,

**канд. гос. упр., доцент, доцент кафедры
менеджмента и хозяйственного права;**

САВКОВА Е.О.,

**канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры
автоматизированных систем управления;**

КОЛОБОВА В.В.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента и
хозяйственного права**

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье предложена имитационная модель, позволяющая провести оценку и обеспечить научно обоснованный выбор оптимальной стратегической альтернативы интеграционного развития предприятий транспортной отрасли

посредством моделирования ожидаемого экономического эффекта от возможных альтернатив и использования метода целевого программирования.

Ключевые слова: имитационная модель, стратегия интеграционного развития, стратегические альтернативы, экономическая эффективность, предприятия транспортной отрасли

SIMULATION MODEL OF FORMATION OF THE INTEGRATION DEVELOPMENT STRATEGY OF THE TRANSPORT INDUSTRY ENTERPRISES

SHUMAEVA E.A.,
Candidate of State Management, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Management and Economic Law;

SAVKOVA E.O.,
Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Automated Control Systems;

KOLOBOVA V.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Management and Business Law
Donetsk National Technical University
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article proposes a simulation model that makes it possible to assess and provide a scientifically grounded choice of the optimal strategic alternative for the integration development of transport enterprises by modeling the expected economic effect from possible alternatives and using the target programming method.

Keywords: simulation model, strategy of integration development, strategic alternatives, economic efficiency, transport industry enterprises

Актуальность. В современных условиях, отличающихся высокой динамичностью и неопределенностью внешней среды, перспективным направлением развития для субъектов разных уровней хозяйственной жизни является формирование качественно новых отношений, основанных на партнерстве и сотрудничестве. В связи с этим актуализируется проблема обеспечения развития предприятий транспортной отрасли через поиск и установление эффективных интеграционных связей с другими субъектами рынка для повышения результативности их деятельности и конкурентоспособности. Это обуславливает необходимость совершенствования методик и методологической базы применения современных принципов, методов и технологий стратегического управления в деятельности предприятий транспортной отрасли.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и методические аспекты стратегического планирования раскрыты в трудах В. Ю. Барановского, Д. А. Гаранина и Н. С. Лукашевич [1], П. В. Егорова [2], А. В. Половяна [3], К. В. Порецковой [4], В. Н. Сердюк [5] и др., в частности подходы к формированию и оценке стратегических альтернатив развития предприятий, а также современные методы разработки стратегии и т.д.

Отсутствие обобщенного осмысления теоретических и методических основ формирования стратегии интеграционного развития предприятий транспортной отрасли определяют необходимость их исследования с учетом современных особенностей хозяйствования и отраслевой специфики деятельности исследуемых предприятий.

Цель статьи состоит в разработке имитационной модели формирования стратегии интеграционного развития предприятий транспортной отрасли, позволяющей провести оценку и обеспечить научно обоснованный выбор оптимальной стратегической альтернативы с учетом современных тенденций развития транспортной отрасли.

Изложение основного материала исследования. В современной практике управления не существует универсального подхода к формированию стратегии интеграционного развития, т.к. каждое предприятие уникально и имеет свою специфику деятельности, поэтому и процесс выработки стратегии интеграции для каждого отдельного предприятия является уникальным и зависит от его позиции на рынке, а также внешних и внутренних условий его развития. Но есть основополагающие аспекты, которые позволяют выделить общие принципы формирования стратегии интеграционного развития предприятий транспортной отрасли. Концепция формирования стратегии интеграционного развития предприятий транспортной отрасли является системным видением того, каким должен быть процесс интеграционного развития с учетом принципов, основных закономерностей, требований к этому процессу, а также критериев оценивания [6, с. 221]. В соответствии с данной концепцией методические положения относительно разработки стратегии интеграционного развития предприятий транспортной отрасли подразумевают систематизацию самостоятельных элементов, составляющих процесс формирования стратегии. При этом следует отметить, что установление взаимосвязей и взаимозависимостей между этими элементами является необходимым условием обеспечения единства системы формирования стратегии интеграционного развития предприятий транспортной отрасли [7].

Для того, чтобы с научной точки зрения обоснованно выбрать наиболее оптимальную стратегическую альтернативу из сформированного перечня альтернатив в современных условиях хозяйствования, отличающихся высокой нестабильности и динамичности внешней среды, целесообразно использовать имитационное моделирование как метод отбора стратегических альтернатив интеграционного развития предприятий транспортной отрасли. Имитационное моделирование представляет собой наиболее эффективную технологию системного анализа, применяемую при решении широкой группы управленческих задач, сущность которой заключается в построении модели объекта исследования, а также последующем экспериментировании с полученной моделью в целях принятия оптимального решения в конкретной ситуации [8, с. 61; 9, с. 396-397]. Использование имитационного моделирования процесса формирования стратегии интеграционного развития предприятий транспортной отрасли предназначено для осуществления научно-обоснованного выбора наиболее оптимальной стратегической

альтернативы из перечня альтернатив и выработки рекомендаций по дальнейшей разработке и реализации выбранной стратегии.

В ходе исследования установлены цели имитационного моделирования процесса формирования стратегии интеграционного развития предприятий транспортной отрасли: Определение параметров имитационной модели формирования стратегии интеграционного развития предприятий транспортной отрасли; Описание имитационной модели формирования стратегии интеграционного развития предприятий через специальные обозначения; Составление алгоритма имитационной модели формирования стратегии интеграционного развития предприятий через специальные обозначения, который предполагает выполнение ряда последовательных этапов; Формирование множества вариантов исходных данных на основе значений варьируемых переменных; Проведение эксперимента с имитационной моделью; Определение оценок значений наблюдаемых переменных; Выбор наиболее оптимальной стратегической альтернативы из перечня альтернатив интеграционного развития предприятий транспортной отрасли. Параметрами имитационной модели формирования стратегии интеграционного развития предприятий транспортной отрасли являются характеристики, на основе которых реализуется ее механизм (табл. 1).

Таблица 1

Параметры имитационной модели формирования стратегии интеграционного развития предприятий транспортной отрасли

Параметры системы	Описание параметра
Входные параметры:	
Ресурсы, Р	количественная мера возможности выполнения какой-либо деятельности; условия, позволяющие с помощью определенных преобразований получить желаемый результат
Факторы, Ф	движущая сила развития интеграционных процессов
Временные параметры:	
Горизонт времени	временной отрезок, в соответствии с которым происходит фиксация значений параметров
Внутренние параметры:	
Отклонения, П	разница между плановыми величинами бюджетов и показателей, и их фактическим значением
Воздействующие факторы, Ф _в	факторы, способствующие реализации бизнес-процессов центра ответственности и оказывающие на них влияние
Выходные параметры:	
Результат выхода 1	стратегическая альтернатива №1
Результат выхода 2	стратегическая альтернатива №2
Результат выхода 3	стратегическая альтернатива №3

Имитационная модель формирования стратегии интеграционного развития предприятий транспортной отрасли представлена на рис. 1. Для достижения поставленных целей в рамках формирования стратегии интеграционного развития предприятий транспортной отрасли следует выполнять определенный круг работ, разбитый по этапам (табл. 2). Первым этапом разработки стратегии интеграционного развития предприятий транспортной отрасли является формирование целей интеграции, которые, в свою очередь, делятся на внешние и внутренние. Вторым этапом разработки

стратегии интеграционного развития предприятий транспортной отрасли является анализ факторов, определяющих целесообразность интеграции. Данный этап заключается в определении степени целесообразности интеграции. Чем выше степень, тем выше целесообразность.

Таблица 2

Этапы формирования стратегии интеграционного развития предприятий транспортной отрасли

Этапы	Характеристика
1. Формирование целей интеграции предприятий	Формирование в составе целей интеграции: внешних и внутренних целей предприятия
2. Анализ факторов, определяющих целесообразность интеграции предприятий	Формирование состава влияющих внешних и внутренних факторов. Проведение экспертной оценки факторов. Определение степени целесообразности интеграции
3. Оценка интеграционного потенциала предприятий	Формирование состава оценочных показателей интеграционного потенциала. Определение уровня интеграционного потенциала
4. Формирование стратегических альтернатив	Формирование стратегических альтернатив с учетом заданных условий
5. Стратегический выбор	Выбор наиболее оптимальной стратегической альтернативы из перечня альтернатив по заданным критериям эффективности
6. Реализация интеграционной стратегии	Мониторинг и корректировка важнейших составляющих бюджетов и ресурсов
7. Контроль реализации интеграционной стратегии и оценка ее результативности	Оценки эффективности реализации стратегии интеграционного развития предприятий основывается на определении показателя стоимости предприятия

Третьим этапом разработки стратегии интеграционного развития предприятий транспортной отрасли является оценка потенциала интеграционного развития объединяющихся предприятий, который характеризует наличие внутренних возможностей и их готовности к интеграции.

На четвертом этапе происходит формирование набора стратегических альтернатив, что предполагает разработку сценарных условий реализации каждой стратегической альтернативы и включает уточнение целей интеграции по каждой альтернативе, определение возможных организационных форм интеграции, а также целевых показателей и т.д. Кроме этого, на данном этапе формирования стратегии происходит разработка принципов формирования стратегии интеграционного развития предприятий транспортной отрасли.

Пятый этап формирования стратегии интеграционного развития предприятий транспортной отрасли предполагает осуществление стратегического выбора, реализуемого в зависимости от поставленных стратегических целей. На данном этапе проводится процедура оценки экономической эффективности стратегических альтернатив, которая предусматривает использование метода целевого программирования для сравнения предлагаемых альтернатив и выбора из них наиболее оптимальной.

Метод целевого программирования предполагает, что лицо

принимающее решение задает определенные цели $\overline{f_1}, \overline{f_2}, \dots, \overline{f_k}$ для каждого критерия [10]. Задача многокритериальной оптимизации в этом случае преобразуется в задачу минимизации суммы отклонений с некоторым показателем p , формула:

$$z = \left(\sqrt[p]{\sum_{k=1}^K w_k |f_k(x) - \overline{f_k}|^p} \right)^{\frac{1}{p}} \rightarrow \min, \quad (1)$$

где w_k – весовые коэффициенты, характеризующие важность критерия.

Задачу можно конкретизировать в зависимости от значений параметра p , и заданных целей. В частности, при $p = 2$ и $w_k = 1$ получим задачу минимизации суммы квадратов отклонений, формула:

$$z = \sqrt{\sum_{k=1}^K |f_k(x) - \overline{f_k}|^2} \rightarrow \min, \quad (2)$$

В которой минимизируется евклидово расстояние от множества достижимости $f^* = (\overline{f_1^*}, \overline{f_2^*}, \dots, \overline{f_k^*})$ до «абсолютного максимума»:

$$\overline{f_k^*} = \max f_{k(x)}.$$

Алгоритм процедуры оценки экономической эффективности стратегических альтернатив интеграционного развития предприятий транспортной отрасли представлен на рис. 2.

Согласно представленному алгоритму оценки стратегических альтернатив интеграционного развития предприятий транспортной отрасли необходимо выполнить поиск наилучшего значения показателя независимо от альтернативы и предприятия. В качестве основных показателей оценки экономической эффективности стратегических альтернатив интеграционного развития предприятий транспортной отрасли выбраны:

– чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) – показатель, который характеризует сумму доходов от реализации инвестиционного процесса, приведенных к начальному моменту прогнозного периода;

– стоимость предприятия (Enterprise Value, EV) – показатель, характеризующий текущую стоимость будущих доходов, которые возникнут в результате его функционирования и развития; индекс рентабельности (Profitability Index, PI) – относительный показатель, характеризующий уровень доходов от реализации инвестиционного процесса на единицу капитальных затрат. Чем выше значение данного показателя, тем выше уровень отдачи от инвестиционного капитала.

Таким образом, с целью осуществления поиска наилучшего значения показателя (NPV, EV, PI) независимо от альтернативы и предприятия, авторами предложена формула (3) определения отклонения от наилучшего оцениваемого показателя с учетом трех критериев эффективности альтернатив.

Рис. 2. Алгоритм процедуры оценки экономической эффективности стратегических альтернатив интеграционного развития предприятий транспортной отрасли

$$S = \left(\frac{NPV_{max} - NPV_{i,j}}{NPV_{max}} \right)^2 + \left(\frac{EV_{max} - EV_{i,j}}{EV_{max}} \right)^2 + (PI_{max} - PI_{i,j})^2, \quad (3)$$

где S – отклонение от наилучшего показателя;

NPV – чистый дисконтированный доход;

EV – стоимость предприятия;

PI – индекс рентабельности;

max – максимальное значение показателя;

i, j – стратегическая альтернатива, предприятие соответственно.

Далее для определения интегрального показателя эффективности стратегических альтернатив интеграционного развития предприятий транспортной отрасли следует выполнить нормирование значений показателей экономической эффективности стратегических альтернатив делением каждого из рассматриваемых показателей на его максимальное значение, то есть привести их к безмерным величинам. Тогда формула расчета минимального отклонения от наилучшего показателя примет следующий вид:

$$\sqrt{S} = \sqrt{\left(1 - \frac{NPV_{i,j}}{NPV_{max}} \right)^2 + \left(1 - \frac{EV_{i,j}}{EV_{max}} \right)^2 + (PI_{max} - PI_{i,j})^2}, \quad (4)$$

В качестве примера для апробации представленной имитационной модели можно привести процесс формирования стратегии интеграционного

развития для Государственного предприятия «Донецкая железная дорога» (далее – ГП «ДЖД») и Государственного унитарного предприятия «Луганская железная дорога» (далее – ГП «ЛугЖД»). В рамках процесса формирования стратегии интеграционного развития исследуемых предприятий рассмотрены возможные стратегические альтернативы, включающие следующие варианты: развитие предприятий, не предполагающее интеграцию (стратегическая альтернатива № 1); возможность реализации интеграции исследуемых предприятий в форме стратегического альянса (стратегическая альтернатива № 2); возможность создания трансграничного концерна, филиалами которого будут предприятия железнодорожного транспорта Донецкой и Луганской Народных Республик (стратегическая альтернатива № 3). Для каждой из предложенных альтернатив разработаны сценарные условия их реализации, на основе которых рассчитаны основные показатели их эффективности. Результаты расчета показателей экономической эффективности стратегических альтернатив интеграционного развития ГП «ДЖД» и ГУП ЛНР «ЛугЖД» сведены в табл. 3.

Таблица 3

Значение показателей экономической эффективности стратегических альтернатив интеграционного развития ГП «ДЖД» и ГУП ЛНР «ЛугЖД»

Показатели	Стратегическая альтернатива №1		Стратегическая альтернатива №2		Стратегическая альтернатива №3		Max
	ГП «ДЖД»	ГУП ЛНР «ЛугЖД»	ГП «ДЖД»	ГУП ЛНР «ЛугЖД»	ГП «ДЖД»	ГУП ЛНР «ЛугЖД»	
Чистый дисконтированный доход (NPV), млн рос. руб.	-14717,8	-8014,3	-4886,8	-6784,1	-3295,2	-6525,9	-3295,2
Стоимость компании (EV), млн рос. руб.	-15179,9	-9228,2	1567,8	-6931,2	4112,12	-6510,34	4112,12
Индекс рентабельности (PI)	0,27	0,08	0,76	0,22	0,84	0,25	0,84

Результаты расчета нормированных значений показателей экономической эффективности стратегических альтернатив интеграционного развития ГП «ДЖД» и ГУП ЛНР «ЛугЖД» сведены в табл. 4.

В соответствии с результатами оценки показателей экономической эффективности стратегических альтернатив интеграционного развития исследуемых предприятий, стратегическая альтернатива №3 по критерию минимального отклонения от наилучшего показателя установлена оптимальной как для ГП «ДЖД», так и ГУП ЛНР «ЛугЖД», поэтому она выбрана за основу их интеграционного развития.

На шестом этапе формирования стратегии интеграционного развития предприятий транспортной отрасли, после выбора наиболее оптимальной стратегической альтернативы для предприятий, следует переходить к непосредственной разработке и реализации выбранной стратегии.

Таблица 4

Нормированное значение показателей экономической эффективности стратегических альтернатив интеграционного развития ГП «ДЖД» и ГУП ЛНР «ЛугЖД»

Показатели	Стратегическая альтернатива №1		Стратегическая альтернатива №2		Стратегическая альтернатива №3		Max
	ГП «ДЖД»	ГУП ЛНР «ЛугЖД»	ГП «ДЖД»	ГУП ЛНР «ЛугЖД»	ГП «ДЖД»	ГУП ЛНР «ЛугЖД»	
Чистый дисконтированный доход (NPV)	4,47	2,43	1,48	2,06	1,00	1,98	1,00
Стоимость предприятия (EV)	-3,69	-2,24	0,38	-1,69	1,00	-1,58	1,00
Индекс рентабельности (PI)	0,27	0,08	0,76	0,22	0,84	0,25	0,84
Отклонение от наилучшего показателя (S)	33,46	11,82	0,54	7,71	0,00	7,04	
Минимальное отклонение от наилучшего показателя (\sqrt{S})	5,78	3,44	0,73	2,78	0,00	2,65	

Заключительный этап формирования стратегии предполагает осуществление контроля за реализацией интеграционной стратегии и оценки ее результативности.

Выводы. Таким образом, применение имитационного моделирования позволяет провести оценку и обеспечить научно обоснованный выбор оптимальной стратегической альтернативы интеграционного развития предприятий транспортной отрасли посредством имитации экономического эффекта от каждой стратегической альтернативы. Так, на основе предложенной имитационной модели обоснован выбор наиболее оптимальной стратегической альтернативы интеграционного развития предприятий железнодорожного транспорта Донецкой и Луганской Народных Республик, а именно – создание Трансграничного концерна железных дорог Донецкой и Луганской Народных Республик.

Список использованных источников

1. Барановский В.Ю. Формирование и оценка стратегических альтернатив развития в промышленных комплексах / В.Ю. Барановский, Д.А. Гаранин, Н.С. Лукашевич. – Текст : непосредственный // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. – 2017. – Т. 10, № 1. – С. 164-171.

2. Егоров П.В. Комплекс механизмов стратегического управления устойчивым функционированием производственно-хозяйственных систем : монография / П.В. Егоров. – Донецк : Юго-Восток, 2013. – 181 с. – Текст : непосредственный.

3. Половян А.В. Моделирование стратегий поведения предприятий в экономико-экологических популяциях / А.В. Половян. – Текст: непосредственный // Проблемы экономики. – 2012. – № 3. – С. 196-200.

4. Порецкова К.А. Формирование инновационной стратегии промышленного предприятия: специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Порецкова К.В.; Саратовский гос. технический ун-т им. Гагарина Ю.А. – Саратов, 2014. – 131 с. – Текст: непосредственный.

5. Сердюк В.Н. Системно-динамическое имитационное моделирование стратегического развития машиностроительного предприятия / В.Н. Сердюк. – Текст: непосредственный // Економіка і організація управління. – 2013. – № 1 (15) – 2 (16). – С. 90-101.

6. Колобова В.В. Концепция формирования стратегии интеграционного развития предприятий транспортной отрасли / В.В. Колобова. – Текст : непосредственный // Государственное управление : сб. науч. работ. – Донецк, 2020. – Вып. 18: Экономика и управление народным хозяйством. – С. 219-227.

7. Козлов В.С. Специфика организации управления предприятиями непромышленной сферы (транспортная отрасль) / В.С. Козлов // Сборник научных трудов. Выпуск 48. / Донецкий институт железнодорожного транспорта. – Донецк: ДонИЖТ, 2018. – С. 24-31.

8. Горбунов А.Р. Парадигмы имитационного моделирования: новое в решении задач стратегического управления (объединённая логика имитационного моделирования) / А.Р. Горбунов, Н.Н. Лычкина. – Текст : непосредственный // Бизнес-Информатика. – 2007. – № 2. – С. 60-70.

9. Лычкина Н.Н. Имитационные модели организаций и их применение в стратегическом управлении и информационных бизнес-системах / Н.Н. Лычкина. – Текст: непосредственный // Управленческие науки в современном мире. – 2015. – Т. 2, № 1. – С. 233-237.

10. Ehrgott M. Multicriteria Optimization / M. Ehrgott. – 2nd Ed. – Springer Berlin Heidelberg, 2005. – 323 p. – Text : direct..